

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasini mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ В ПРАКТИКЕ КАБЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ Хасанова Ш.А.

Андижанский филиал Кокандский университет (КУАФ)

Введение: Современные промышленные предприятия характеризуются высокой нагрузкой на работников, в том числе физической, психоэмоциональной и экологической. На кабельных заводах сотрудники подвергаются воздействию производственного шума, вибраций, повышенной температуры и контакта с тяжелыми металлами. В связи с этим возникает необходимость в регулярной оценке состояния здоровья и выявлении скрытых рисков. Одним из информативных методов скрининга является биоимпедансный анализ (БИА), позволяющий оценить состав тела, уровень гидратации и метаболическую активность организма.

Цель исследования: Изучение возможностей применения биоимпедансного анализа для мониторинга состояния здоровья сотрудников кабельного предприятия.

Материалы и методы: В исследовании приняли участие работники кабельного завода (n=48). Использовался многочастотный биоимпедансный анализатор. Измерялись показатели: масса тела, индекс массы тела (ИМТ), процентное содержание жировой и мышечной ткани, общий уровень воды в организме, базальный метаболизм. Результаты анализировались в сравнении с возрастными и половыми нормативами.

Результаты: У 37,5% обследованных выявлен избыточный вес (ИМТ 25–29,9), у 18,7% – ожирение I степени. Снижение уровня общей гидратации отмечено у 41,6% сотрудников, что может быть связано с работой в условиях высокой температуры. В 29,1% случаев зарегистрировано пониженное содержание скелетной мышечной массы при относительно высоком проценте жировой ткани, что указывает на скрытый риск саркопении. Базальный метаболизм у части работников был ниже возрастных нормативов, что может свидетельствовать о метаболических нарушениях.

Выводы: Биоимпедансный анализ является доступным и неинвазивным методом оценки состояния здоровья работников кабельных предприятий. Полученные данные позволяют своевременно выявлять риски ожирения, нарушения водного баланса и метаболические изменения. Внедрение регулярного БИА в систему корпоративной медицины способствует повышению эффективности профилактических мероприятий и укреплению здоровья сотрудников.